

AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'LLARI VA UNING SHAKLLANISHIDA DAVLATNING O'RNI

Boymatov X.Q

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsiyon rivojlanish instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068214>

O'z yo'lini tanlagan rivojlangan mamlakatlarda asosiy iqtisodiy yo'nalish, mo'ljal xalq faravonligini ta'minlash bo'lib, bu bozor iqtisodiyotining bosh qonunidan kelib chiqadi. Bu qonunga ko'ra bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy o'sish, jamiyat a'zolarining turmush darajasini oshirish imkoniyatini vujudga keltiradi va faravonlikka intiladi, bunga faqat bozor mexanizmiga xos bo'lgan vositalar ishtirokida amalga oshiriladi.

Bozor mexanizmi tovarlar to'kinchiligini hosil qiladi. Texnika texnologiyalarning zamonaviylashuvi va ishchi kuch sifati, korxonalarni boshqaruv ishi shunday darajaga chiqadiki, uu faravonlikni ta'minlaydigan mehnat unumdorligini tashkil etadi. Mehnat unumdorligi moddiy sohada ishlovchilar soni qisqargani holda ko'plab va xilma xil tovarlar va xizmatlar sohasining vujudga kelishiga shart-sharoitlarni yaratish imkonini beradi.

Mulkning demokratiyalashuvi mulkdorlar doirasining kengayishiga olib keladi, xilma-xil mulk shakllari vujudga kelishi ularning iqtisodiyotda muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Xulosa bozor iqtisodiyotida ko'pchilikda bo'lgan mulk –ish kuchininig ahamiyatini beqiyos oshirib yuboradi. Malakali ishchi kuchi ishlab chiqarishda hal qiluvchi o'rin tutadi. Isha kuchi inson omili bo'lib, uni rivojlantirishga mablag' qo'yish mablag'larni joylashtirishning eng qulay vositasiga aylanadi.

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 iyundagi "Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" 5099-son Farmoni imzolandi. Natijada 2019 yil 24- iyulda Mamlakatimiz poytaxtida birinchi IT Park ochildi va tez vaqt ichida IT Park 28 ta yangi startap ko'rinishidagi birinchi mevalarni berdi, axborot texnologiyalari sohasida o'nlab loyihalarni yaratdi, shuningdek yoshlarni rag'batlantirish, ushbu sohada qiziqishi va aholida kompyuter savodxonligini rivojlantirish imkoniyatini yaratdi.

IT Park –bu kompaniyalar uchun istiqbolli boshlang'ich loyihalarni, tashqi iqtisodiy zonani, shu jumladan ilmiy va ta'lim tashkilotlari bilan integratsiyalashgan holda ishga tushirish va bozorga chiqarishni ta'minlash uchun mo'ljallangan obyektlar, bino va inshootlar majmuasi. IT sohasida va iqtidorli insonlar buxgalteriya hisobi, yuridik, marketing va ta'lim orqali o'z g'oyalarini haqiqiy biznes loyihalarga aylantirish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo'ladigan joy bo'lib qoldi.

Mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi ish o'rinlarini ko'paytirish va kambag'allikni qisqartirishdir. Bu boradagi manzilli ishlar natijasida o'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17 foizdan 14 foizga tushdi. 1 million aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish boshlashiga ko'maklashilib, kambag'allikdan olib chiqildi. Shu davrgacha 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilindi, 10 mingta korxonaning faoliyati kengaytirildi, 11 mingta korxonalar quvvati tiklandi.

Davlatimiz rahbari hukumatimizga bunda e'tibor qaratish zarur bo'lgan yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi. Avvalo, oilaviy tadbirkorlikka yanada turtki berish maqsadida moliyaviy ko'mak ko'lami kengaytirilishi nazarda tutildi. 2022-yilda bu maqsadga qariyb 10 trillion

so‘m imtiyozli kreditlar ajratilgan edi. 2023yilda oilaviy tadbirkorlik dasturi uchun 12 trillion so‘m yo‘naltiriladi. Bunday kreditlarning eng yuqori miqdori ham oshiriladi.

Bandlikni ta‘minlashda yana bir katta manba bu – dehqonchilikdir. Ikki yil ichida aholiga 200 ming gektardan ziyod yer bo‘lib berilmoqda. Ma‘lumki, davlatimiz rahbari xalqimizga Murojaatnomasida tuman va shaharlar iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, 5 ta toifaga ajratilishini aytgan edi. To‘rtinchi va beshinchi toifalarga kirgan tumanlarda kambag‘allikni qisqartirish ishlari ham yangicha tashkil qilinishi belgilab berildi.. Unga ko‘ra, birinchi bosqichda “temir daftar”, “yoshlar daftari” va “ayollar daftari” yagona tizimga birlashtirilib, har bir oilaning yagona raqamli pasporti ishlab chiqiladi. Ikkinchi bosqichda ularni kambag‘allikdan chiqarish bo‘yicha individual dasturlar tuziladi. Uchinchi bosqichda oila uchun kasb-hunarga o‘qitish, tadbirkorlik loyihalari amalga oshiriladi. Joriy yilda 5 million nafar aholi ish bilan ta‘minlanishi , 2 million doimiy ish o‘rnini yaratish zarurligi rejalashtirilmoqda.

2023-yilda tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish uchun kredit miqdori amaldagi 225 mln so‘mdan 300 mln so‘mgacha, Dehqon xo‘jaliklariga garovsiz kredit miqdori 50 mln so‘mgacha oshiriladi (amalda 33 mln so‘m).Joriy yilda oilaviy tadbirkorlik dasturiga 12 trln so‘m beriladiMahalladagi ishsiz aholini daromadli qilish maqsadida 1 mingta mahallaga xizmat ko‘rsatuvchi 300 ta mikromarkaz tashkil etish dasturi boshlangan.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Mamlakatimizda ish o‘rinlarining yaratilishi, tadbirkorlik muhitining vujudga kelishi, mulkchilik sohasidagi islohatlar Davlatimiz budjetining daromadlar qismining oshishiga ,ularning ijtimoiy sohadagi sarf-xarajatlari uchun manbalarning shakllanishiga, undan farzandlarimizning yanada yaxshiroq bilim olishlari, kasb-hunarni egallashlariga, sifatli meditsina xizmatini vujudga kelishiga, mamlakatimiz harbiy potensialining oshishiga olib keladi.

References:

1. Z.T. G‘aibnazarova , SH.A.Isamuxamedov “Iqtisodiyot nazariyasi” Toshkent -2020
2. 2023 yil 25-yanvar Prezident SH. M. Mirziyoyevning “ Kambag‘allikni qisqartirish,aholi bandligini ta‘minlash va kichik biznesni qo‘llab quvatlash masalalari bo‘yicha” video selektori materiallari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 iyundagi “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 5099-son Farmoni